

Review - Nilai Keluarga Dalam Film Nkcthi (Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini)

Siti Syafawani

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: tisyafawani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai keluarga yang terdapat dalam film NKCTHI berawal dari sebuah novel berjudul sama yang ditulis Marcella FP lalu diangkat menjadi suatu web series dan kemudian barulah menjadi film sukses sekaligus film ke tiga belas yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko dan diproduksi Anggia Kharisma dengan mengangkat isu drama keluarga film yang tayang pada awal tahun 2020 ini sukses dengan penonton lebih dari dua juta orang sehingga menjadi film Indonesia terlaris pertama di sepanjang tahun 2020 karena ceritanya dekat dengan kehidupan sehari-hari banyak sekali nilai yang dapat diambil salah satunya nilai keluarga. Film NKCTHI juga berhasil merefleksikan beberapa fungsi keluarga menurut BKN.

Kata kunci: film, kehidupan, nilai keluarga

A. Introduction

Terdapat dua sampai lebih kepribadian di sebuah keluarga yang menjadi satu disebabkan adanya hubungan darah, pengangkatan, dan interaksi dalam suatu rumah tangga (Salvicion dan Cellis 1998). Salah satu tujuan dasar keluarga adalah sebagai unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan identitas individu. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ada 8 fungsi keluarga yang harus dijalankan oleh semua anggota keluarga; fungsi agama, cinta kasih, melindungi, kebudayaan, pengajaran, reproduksi, keuangan, dan pembinaan kawasan.

Selain fungsi keluarga juga memiliki nilai, nilai keluarga ini dapat menjadi suatu pedoman bagi setiap anggota keluarganya untuk mengembangkan karakter, norma, dan peraturan yang terdapat dalam lingkungan keluarga. Dunst, Trivettedan Deal (1988) berasumsi bahwa nilai keluarga adalah nilai yang dipercaya, dianut, dan diamalkan oleh setiap anggota keluarganya. Nilai keluarga yang dimaksud, antara lain: a) Percaya dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan anggota keluarga, b) Nilai, aturan, dan sistem kepercayaan yang jelas, dan menjelaskan perilaku apa yang boleh

dan tidak boleh diterima, c) Tujuan hidup, d) Berbagi tanggung jawab, e) Menghormati hak individu anggota keluarga, f) Memiliki tradisi keluarga, g) Percaya akan pentingnya proaktif dan belajar tentang masalah baru, h) Percaya bahwa semua orang dapat si lebih dan belajar tentang masalah baru, h) Percaya bahwa semua orang dapat lebih baik jika anggota keluarga bekerja sama masalah dapat diselesaikan, i) Mempertimbangkan integrasi dan loyalitas keluarga.

Di masa seperti sekarang penonton cenderung lebih tertarik pada film yang terkandung suatu nilai didalamnya karena factor ini lah banyak sutradara membuat film dengan nilai-nilai yang terselip di suatu film tersebut. Nilai itu sendiri adalah suatu sifat yang berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia, itu disebut bernilai. Maka dari itu penonton diharapkan tidak hanya bisa sebatas menikmati tontonan yang disajikan, tetapi juga dapat menemukan nilai dan pesan dalam film yang ada, sehingga penonton bisa belajar bagaimana cara menghayati dan menjalani berbagai persoalan hidup. Secara tidak langsung, ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh penulis, sutradara, produser, dan aktor untuk membuat pecinta film menjadi lebih pintar.

B. Findings

Bedasarkan fokus pada penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu nilai keluarga dalam film NKCTHI yang mengarah pada kesembilan butir-butir nilai keluarga yang dipaparkan oleh Dunst, Trivette dan Deal ditemukan adanya kesamaan butir-butir yang dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu 1) nilai kepercayaan, 2) nilai toleransi, 3) bertanggung jawab, 4) saling mendukung, dan 5) memiliki tradisi atau kebiasaan keluarga. Selain cuplikan kata, kalimat, dan dialog para tokoh ternyata beberapa adegan dapat merepresentasikan kelima nilai keluarga yang telah ditentukan, dan juga adanya pemaknaan nilai keluarga yang umum sehingga sesuai dan berlaku pula di masyarakat.

C. Conclusion

Nilai-nilai keluarga dalam film NKCTHI secara umum, ditampilkan secara jelas melalui dialog film yang bersifat verbal seperti alur cerita, dan tindakan, serta dialog yang dilakukan para pemeran. Penggunaan tanda non-verbal seperti mimik pemeran, backsound, dan teknik kamera juga berperan sebagai unsur pendukung pemaknaan nilai keluarga, merujuk pada pengendalian emosi, psikologis, cara pandang dan berpikir setiap penontonnya. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini berhasil merefleksikan makna nilai dan fungsi keluarga yang ada dan berlaku di masyarakat karena dibantu oleh konflik yang nyata, dekat, dan lekat.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.

- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference*

Proceedings 2021, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>

Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>

Simanjuntak Zuriyati; Lustyantje, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>

Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>

Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>

Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>

Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.

Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.

Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.

Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.

Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.